

Литература

1. Мамаева Х. П. О роли энтомокомплекса в онтогенезе анабазиса безлистного. — Материалы научных совещаний педагогических институтов. Владимир, 1973.
2. Мамаева Х. П., Воронцова Л. И. Значение насекомых в семенном возобновлении анабазиса безлистного (*Anabasis arphylla* L.). — В сб.: Фауна и экология беспозвоночных животных. Сборник трудов кафедры зоологии и дарвинизма МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1978.
3. Мариковский П. И. Новые галлицы рода *Asiodiplosis* Mariq. (Itonididae, Diptera) из пустыни Казахстана. — Зоол. журн., 1955, т. 34, вып. 2.
4. Мариковский П. И. Новые виды галлиц (Itonididae, Diptera) фауны Юго-Восточного Казахстана. — Энтотомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 1.
5. Мариковский П. И., Бегимбетова Д. Ж. Новые виды галлиц, вредящих растениям Юго-Востока Казахстана — Тр. Казахск. НИИ защиты растений, 1965, т. 9.
6. M ö h n E. Cecidomyiidae (=Itonididae). — In: Lindner E. Die Fliegen der palaarktischen Region, Bd. 2, H. 2, Lfg. 269. Stuttgart, 1969. 6L.
7. M ö h n E. Cecidomyiidae (=Itonididae). — In: Lindner E. Die Fliegen der palaarktischen Region, Bd. 2, H. 2, Lfg. 288. Stuttgart, 1971. 6L.

Рекомендована кафедрой зоологии и дарвинизма Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. Поступила 23 марта 1979 г.

УДК 591.9:595.77 (571.56)

ЗООЛОГИЯ

К ФАУНЕ СТЕПЕЙ ЯКУТИИ — ЗЛАКОВЫЕ МУХИ РОДА *MEROMYZA* MG. (DIPTERA, CHLOROPIDAE)

Э. П. Нарчук, Л. И. Федосеева

В Якутии зарегистрировано 17 видов злаковых мух рода *Меромиуза*. Наиболее многочисленны как по числу видов, так и по числу экземпляров представители монгольской фауны или ширококостепные европейско-сибирские виды, проникающие далеко на север по степям Якутии. Небольшую долю составляют виды, имеющие голарктическое или сибирско-американское распространение.

Выдвижение на север степных сообществ, характерное для Якутии и Северо-Восточной Азии, давно привлекает внимание ботаников [3—7]. Между тем энтомофауна этих островных степей практически не изучена. Об ареалах нескольких степных видов клопов, далеко проходящих к северу в Якутии, сообщал Н. Н. Винокуров [2].

Мы поставили перед собой задачу проследить на примере рода *Меромиуза* из злаковых мух семейства *Chloropidae*, какие виды и как далеко на север продвигаются по островным степям Якутии. Род *Меромиуза* — один из наиболее богатых видами родов злаковых мух в Палеарктике (55 видов). Личинки всех видов фитофаги, живущие в побегах злаков. Имаго весьма многочисленны и обычны в травостое, поэтому часто оказываются фоновыми формами открытых ландшафтов. В основном это луговые, лугово-степные и степные виды. Для сравнения с фауной Якутии имеются довольно полные данные о фауне *Меромиузы* степей Монголии [8—10, 17, 18, 20, 29, 30].

Материалом для настоящей статьи послужили сборы Э. П. Нарчук, сделанные в нескольких пунктах Якутии с 28 июня по 8 августа 1974 г. Было собрано свыше 1000 экземпляров *Меромиузы*. Кроме того, привлечены материалы, имеющиеся в коллекции Зоологического института АН СССР в основном из района Якутска, а также небольшие сборы А. Богачановой тоже из окрестностей Якутска. Всего обработано 1200 экземпляров. Определение материала проведено Л. И. Федосеевой.

Распределение степных сообществ в этом регионе связано с локальной континентальностью климата межгорных впадин и долин.

Островные степи приурочены к крутым склонам южной экспозиции и к расширениям долин рек. В 1974 г. были обследованы степные участки, расположенные на разной широте в долинах рек Лены, Индигирки, ее притока Неры и Яны. Кроме степных ассоциаций, сборы проводили в других открытых местах: на сухих полянах, опушках и лугах.

Среди ряда новых видов *Meomyza*, описанных в последние годы из азиатской части СССР, два вида были с территории Якутии [21, 23]. Для окрестностей Якутска ранее было указано нахождение еще двух видов — *M. acuminata* и *M. inornata* [16]. Относительно полные сведения о фауне *Meomyza* какого-либо района Восточной Сибири в литературе отсутствуют.

В целом фауна Якутии весьма богата видами *Meomyza*. В нашем материале было найдено 17 видов из 46, известных в СССР. Для сравнения укажем, что из европейской части СССР известно 26 видов *Meomyza* [11], из Ленинградской области — 13 видов [24, 25], из Московской области — 16 видов [14, 15, 20], из Эстонской ССР — 15 видов [13], из Латвийской ССР — 15 видов [Карпс, личное сообщение], из Литовской ССР — 10 видов [12]. В Монголии найден 21 вид *Meomyza* [8—10, 16, 17, 29], в Северной Америке — 23 вида [19, 21].

Фауна Якутии не намного беднее фауны, расположенной значительно южнее Монголии. Общими для Якутии и Монголии оказались 13 видов. Не исключено, что по мере изучения *Meomyza* в южной Якутии число общих видов возрастет.

Все обследованные нами в Якутии пункты лежат севернее 60° с. ш. В Европе севернее этой широты известно нахождение только нескольких видов: *M. saltatrix*, *M. pratorum*, *M. variegata* (?), *M. nigri ventris* и *M. sorogcula* ([28]; материалы коллекции Зоологического института АН СССР). В Северной Америке выше этой широты на Аляске заходят только 7 видов: *M. saltatrix*, *M. pratorum*, *M. transbaicalica*, *M. americana* Fitch., *M. frontosa* Fed., *M. columbi* Fed., *M. communis* Fed. [19].

Число экземпляров, собранных в каждом из мест Якутии (близко лежащие точки объединены, а единичные сборы в отдельных точках не приняты во внимание), более или менее сопоставимо. По числу найденных в них видов эти пункты, лежащие на разной широте, относительно мало различаются. Исключение составляет только Верхоянск, но следует учесть, что число собранных там экземпляров наименьшее.

Тем не менее некоторое обеднение фауны *Meomyza* при движении к северу отмечается. *M. mongolica* и *M. pratorum* не найдены севернее Якутска, а самое северное местонахождение *M. inornata* и *M. transbaicalica* — устье реки Вилюй. Эти 4 вида, вероятно, отсутствуют в Северо-Восточной Азии, т. е. к востоку от Верхоянского хребта. За Полярным кругом не найдены *M. nigri ventris*, *M. nigriseta*, *M. zachvatkini*, *M. eugenii*, *M. jacutica* и *Meomyza* sp. из группы *pratorum*. Но все они, кроме последнего вида, собраны в степях по реке Индигирке.

Степень сходства фауны *Meomyza* каждого лежащего далее к северу пункта с фауной этих мух в Монголии постепенно убывает. Отсутствие резкого обеднения фауны *Meomyza* при движении к северу и захождение за Полярный круг таких степных видов, как *M. pluriseta*, *M. acuminata*, *M. tshernovae*, *M. tuvinensis*, можно объяснить только далеким проникновением к северу в этом секторе Палеарктики степных сообществ. Проникновение ксерофильных видов *Meomyza* на север Якутии связано с широкой экспансией в прошлом степных сообществ на север и северо-восток. Относительно времени такой экспансии у ботаников нет единого мнения. Вероятно, это могло происходить в течение 3 периодов на протяжении четвертичного времени: нижний плейстоцен, межледниковье и засушливая фаза голоцена [26]. К концу плейстоцена относят уменьшение площади лесов и широкое развитие открытых ландшафтов [4]. В более поздней работе Б. А. Юрцев [27] пишет, что в течение всего плейстоцена степные сообщества северо-

восточной Якутии продолжали существовать *in situ*. Следовательно, Юрцев склоняется к более ранней датировке. Это лучше совпадает с данными по *Megetuza*. По-видимому, в плейстоцене происходило некоторое обеднение степного населения, особенно в Северо-Восточной Сибири. Так, *M. pratorum* и *M. transbaicalica* (голарктические виды!) в настоящее время не обнаружены восточнее Верхоянского хребта.

Изучение ареалов найденных в Якутии видов *Megetuza* позволяет выделить среди них несколько групп.

I. Преобладающую по числу видов и экземпляров группу составляют виды, ареалы которых лежат в пределах Восточной Сибири и Монголии или протягиваются отсюда на восток до Приморского края. Их доля среди собранных экземпляров весьма велика — 55 %.

Виды *M. acuminata*, *M. tuvinensis*, *M. tshernovae*, *M. mongolica*, *M. jacutica* и *M. eugenii* встречаются только в Восточной Сибири и Монголии. Из них *M. jacutica* известна только из Якутии, а *M. eugenii* встречается еще и в Северной Бурятии; в Монгольских степях эти два вида не найдены; по-видимому, они представляют собой ангарский элемент фауны. *M. acuminata*, *M. tuvinensis*, *M. tshernovae* и *M. mongolica* очень широко распространены в Монголии, и их следует отнести к монгольско-даурским видам. Их основные ареалы лежат в пределах степей Монголии, Тувы и Южного Забайкалья. В Якутии они проникают далеко на север, в частности 3 первых вида заходят за Полярный круг, но встречаются только на участках островных степей.

Виды *M. inornata* и *M. brevifasciata* известны из Восточной Сибири, Монголии и Приморского края; первый вид отмечен также на Камчатке.

II. Ширококостепные европейско-сибирские виды: *M. nigriseta*, *M. pluriseta* и *M. zachvatcini*. По числу экземпляров эти виды составляют 28 %. Основная часть ареала этих видов занимает степную зону Евразии от Венгрии до Монголии.

В европейской части СССР эти ксерофильные виды по остепненным лугам на песчаных почвах проникают к северу от степной зоны. *M. zachvatcini* найден на юге Московской области (Приокско-террасный заповедник) и Прибалтики (Эстония — пески Пикалийва, Литва — Балташиске, район термофильных сосновых лесов юго-восточной части республики). *M. pluriseta* и *M. nigriseta* заходят до юга Ленинградской области, но оба вида в лесной зоне крайне редки и единично встречаются только на песчаных склонах и по опушкам сухих песчаных боров. Все они в европейской части СССР далеко не доходят к северу до 60° с.ш. Среди этих двух групп большинство видов — *M. acuminata*, *M. tshernovae*, *M. mongolica*, *M. tuvinensis*, *M. inornata*, *M. brevifasciata*, *M. nigriseta*, *M. pluriseta* и *M. zachvatcini* — степные. Их доля по числу экземпляров весьма велика (почти 74 %), и они определяют общий степной облик фауны *Megetuza* Якутии.

III. Вид с широким транспалеарктическим бореальным ареалом: *M. sorogcula*. По числу собранных экземпляров доля этого вида ничтожна — 1 %.

IV. Виды с голарктическим распространением: *M. saltatrix*, *M. nigri-ventris* и *M. pratorum*. На долю этих видов приходится 13 % от общего числа собранных экземпляров.

V. Сибирско-американское распространение имеет только 1 вид — *M. transbaicalica*. Доля этого элемента составляет всего 0,3 % от собранных экземпляров.

Наш анализ был бы неполным без попытки более подробно оценить сибирско-американские связи в роде *Megetuza*. Флористические связи между степями Сибири и прериями Северной Америки хорошо известны [6, 26].

Идентичными формами в Якутии и в Северной Америке представлены 4 вида. Три из них — *M. saltatrix*, *M. nigri-ventris* и *M. pratorum* —

в Евразии очень широко распространены. В Северной Америке они найдены на Аляске, в Канаде и только в северо-восточных штатах США; лишь *M. nigri-ventris* по западному побережью доходит до Калифорнии. *M. saltatrix* — луговой вид, типичный мезофил, два других — более термо- и сухолюбивые. Следует подчеркнуть, что *M. pratorum* не был найден в Якутии к востоку от Верхоянского хребта. Сибирский *M. transbaicalica* известен в Северной Америке только с Аляски. Очевидно, эти виды имеют азиатское происхождение.

По-видимому, как викарные виды можно рассматривать палеарктический *M. nigriseta* и американский *M. columbi*, оба ксерофильные. Из большой группы видов *pratorum* к американским видам наиболее близки *M. jacutica* и *M. eugenii*.

По численности виды *Megomyza* Якутии разделяются следующим образом. Массовые виды (более 5 % от общего числа экземпляров по всем сборам): *M. tshernovae* — 24,2 %, *M. tuvinensis* — 16,4 %, *M. nigriseta* — 12,7 %, *M. saltatrix* — 11 %, *M. zachvatcini* — 10 %, *M. pluriseta* — 8 %, *M. acuminata* — 7 %. Обычные виды (от 5 до 1 % от общего числа экземпляров): *M. inornata* — 4,7 %, *M. pratorum* — 1,8 %, *M. sorogcula* — 1 %. Остальные 7 видов редкие (доля каждого менее 1 %). Массовые виды представлены монголо-даурскими элементами (*M. tshernovae*, *M. tuvinensis*, *M. acuminata*), ширококостепными (*M. zachvatcini*, *M. pluriseta*, *M. nigriseta*) и голарктами (*M. saltatrix*).

Преобладание среди массовых видов степных форм усиливает представление об общем степном облике фауны *Megomyza* Якутии. Однако в разных пунктах численные соотношения собранных экземпляров меняются. Особенно заметны различия между степями центральной и северо-восточной Якутии. Это видно, если сравнить в каждом из пунктов выборку из 3 наиболее массовых видов (табл.).

Наиболее массовые виды в разных пунктах Якутии

Долина Лены		Долина Индигирки	Долина Яны
окрестности Олекминска	окрестности Якутска		
<i>M. nigriseta</i>	<i>M. saltatrix</i>	<i>M. tshernovae</i>	<i>M. tuvinensis</i>
<i>M. inornata</i>	<i>M. zachvatcini</i>	<i>M. acuminata</i>	<i>M. tshernovae</i>
<i>M. saltatrix</i>	<i>M. pluriseta</i>	<i>M. tuvinensis</i>	<i>M. acuminata</i>

Примечание. Виды расположены по степени уменьшения их числа в сборах.

В обоих пунктах Северо-Восточной Сибири (долина Яны и долина Индигирки) преобладающие виды одни и те же. Однако их набор отличается от состава массовых видов центральной Якутии.

Ниже мы приводим список видов *Megomyza* Якутии с указанием общего распространения. Цифрами в скобках обозначены места сборов Э. П. Нарчук в 1974 г.: 1 — Абага-Кятчи в 20 км юго-западнее Олекминска, левый берег Лены; 2 — в 7 км восточнее Олекминска, правый берег Лены у устья Олекмы; 3 — окрестности Олекминска; 4 — гора Чугур-Муран в окрестностях Якутска; 5 — Хаптагай, 30 км юго-восточнее Якутска, правый берег Лены; 6 — Усть-Нера; 7 — Балаганнах, 30 км к востоку от Усть-Неры, долина реки Неры, притока Индигирки; 8 — долина Неры, 70 км к востоку-юго-востоку от Усть-Неры; 9 — долина Неры, Артык; 10 — долина Индигирки, 15 км южнее Тюбеляха; 11 — левый берег Яны против Верхоянска.

M. acuminata Fedoseeva — (2), 2.VIII 1974, 2 экз.; (4), 17.27.VII 1974, 14 экз.; (5), 29.VI 1974, 1 экз.; (6), 3.VII 1974, 1 экз.; (7), 4,5,8.VII 1974,

51 экз.; (10), 11.VII 1974, 3 экз.; (11), 22.VII 1974, 7 экз. Всего 97 экз. — Восточная Сибирь, Монголия.

M. brevifasciata Fedoseeva — (11), 22.VII 1974, 1 экз. — Восточная Сибирь, Приморье, Монголия.

M. eugenii Fedoseeva — (7), 4, 15.VII 1974, 8 экз. — Восточная Сибирь (Бурятия, Якутия).

M. jascutica Fedoseeva — (2), 3.VIII 1974, 1 экз.; (7), 8.VII 1974, 1 экз. Всего 3 экз. — Известен только из Якутии.

M. inornata Becker — (2), 3.VIII 1974, 1 экз.; Якутск, 1.VIII 1926 (Бианки, Гилева), 31 экз.; устье р. Вилюй — устье р. Баханай, 27—28.VI 1875 (Чекановский), 2 экз. Всего 57 экз. — Восточная Сибирь, Камчатка, Монголия, Япония.

M. mongolica Fedoseeva — (2), 3.VIII 1974, 1 экз.; Октемцы, остров Лены 50 км юго-юго-западнее Якутска, 8—10.VIII 1977 (Максимова), 3 экз. Всего 4 экз. — Восточная Сибирь, Монголия.

M. nigriseta Fedoseeva — (1), 5.VIII 1974, 20 экз.; (2), 1—3.VIII 1974, 95 экз.; (3), 4.VIII 1974, 19 экз.; (4), 17.VII 1974, 2 экз.; (7), 4.VII 1974, 4 экз.; (10), 12.VII 1974, 1 экз.; Якутск, 24.VI 1972 (Москвин), 3 экз.; Октемцы, остров Лены, 50 км юго-юго-западнее Якутска, 24.VII 1977 (Богачанова), 7 экз.; 20 км южнее Булгуннахтау, 12.VII 1977 (Максимова), 1 экз.; окрестности Усть-Мая, 24.VI 1976 (Богачанова), 1 экз. Всего 153 экз. — Южнопалеарктический вид от Венгрии до степей Монголии.

M. nigriventris Macquart — (1), 5.VIII 1974, 3 экз.; (7), 4.VII 1974, 1 экз. Всего 4 экз. — Голарктический вид.

M. pluriseta Péterfi — (2), 30.VII—3.VIII 1974, 17 экз.; (10), 11.VII 1974, 1 экз.; (11), 21.VII 1974, 4 экз.; Якутск, 22.VI 1929 (Москвин), 5 экз.; 20 км южнее Булгуннахтау, 12.VII 1977 (Каймук), 4 экз. Всего 86 экз. — Южнопалеарктический вид от Венгрии до Монголии.

M. pratorum Meigen — (2), 2, 23.VIII 1974, 10 экз.; (4), 17.VII 1974, 12 экз. Всего 22 экз. — Голарктический вид.

M. saltatrix (Linnaeus) — (2), 1, 3.VIII 1974, 19 экз.; (3), 4.VIII 1974, 2 экз.; (4), 17, 18.VII 1974, 56 экз.; (5), 28.VI 1974, 6 экз.; (7), 4, 15.VII 1974, 10 экз.; (10), 12.VII 1974, 4 экз.; (11), 21.VII 1974, 2 экз.: Ой-Бесь у с. Павловское, Якутск. окр., 29.VI 1925 (Бианки), 7 экз., Якутск, 26.VI 1929 (Москвин), 7 экз.; с. Намское (Намцы), левый берег Лены, 90 в. от Якутска, 13.VII 1926 (Бианки), 5 экз.; ур. Бачис-Полооно, Якутск. окр., 24.VIII 1926 (Иванов), 6 экз. Всего 133 экз. — Голарктический вид.

M. sororcula Fedoseeva — (2), 1.VIII 1974, 1 экз.; (4), 17.VII 1974, 4 экз.; (7), 4.VII 1974, 5 экз.; (11), 21.VII 1974, 2 экз. Всего 12 экз. — Транспалеарктический бореальный вид.

M. transbaicalica Fedoseeva — (4), 17.VII 1974, 2 экз.; устье р. Вилюй — устье р. Баханай, 27.VI 1875 (Чекановский), 1 экз. Всего 3 экз. — Восточная Сибирь, Северная Америка (Аляска).

M. tshernovae Fedoseeva — (2), 3.VIII 1974, 1 экз.; (4), 17.VII 1974, 2 экз.; (7), 4—6.VII 1974, 129 экз.; (10), 10, 11.VII 1974, 60 экз.; (11), 22.VII 1974, 27 экз. Всего 291 экз. — Восточная Сибирь, Монголия.

M. tuvinensis Fedoseeva — (4), 17, 18.VII 1974, 4 экз.; (6), 3.VII 1974, 15 экз.; (7), 4—6.VII 1974, 29 экз.; (9), 14.VII 1974, 4 экз.; (10), 11, 12.VII 1974, 9 экз.; (11), 21, 22.VII 1974, 129 экз.; с. Намское (Намцы), 90 в. от Якутска, 16.VII 1926 (Бианки), 1 экз. Всего 197 экз. — Восточная Сибирь, Монголия.

M. zachvatkini Fedoseeva — (1), 5.VIII 1974, 7 экз.; (2), 31.VII 1974, 1 экз.; (4), 17.VII 1974, 79 экз.; (5), 29.VI 1974, 7 экз.; (7), 5, 8.VII 1974, 9 экз.; близ Якутска, 22.VI 1900 (Оленин), 2 экз.; Якутск, 22.VI 1927 (Москвин), 3 экз.; Октемцы, остров Лены, 50 км юго-юго-западнее Якутска, 10.VI, 24.VII 1977 (Богачанова), 8 экз.; окр. Усть-Мая, 24.VI, 1976 (Богачанова), 2 экз. Всего 120 экз. — Южнопалеарктический

вид — от Венгрии, степной зоны Европы и Казахстана до Якутии и Монголии.

Meromyza sp. из группы *pratogum* — (4), 17.VII 1974, 5 экз. — Материал только из Якутии.

Литература

1. Берман Д. И. О зоогеографическом статусе долинных степей рек Яны и Индигирки. — В кн.: Биологические проблемы Севера. VI. Симпозиум, Вып. 2. Якутск, 1974.
2. Винокуров Н. Н. К систематике и внутривидовой изменчивости клопов-слепняков рода *Carsus* F. (Heteroptera, Miridae). — Энтомол. обозрение, 1977, т. 56, вып. 1, с. 103.
3. Караваев М. Н. Краткий анализ флоры степей центральной Якутии. — Ботан. журн., 1945, т. 30, вып. 2, с. 62.
4. Караваев М. Н. Палеогеографическая реконструкция ландшафтов Центрально-Якутской равнины в Кайнозое. — Докл. АН СССР, 1955, т. 102, № 4, с. 797.
5. Караваев М. Н. Фрагменты реликтовых степей с *Helictotrichon krylovii* (N. Pavl.) Nenard в Якутии. — Ботан. журн., 1958, т. 43, вып. 4, с. 481.
6. Караваев М. Н. Палеогеографический анализ азиатско-американских степных связей. — Бюл. Моск. об-ва испытателей природы. Отд. биол., 1963, т. 68, вып. 3, с. 154.
7. Караваев М. Н. и Добрецов Л. А. Краткий очерк растительности долины реки Неры в ее нижнем течении (бассейн Верхней Индигирки). — Ботан. журн., 1962, т. 49, вып. 11, с. 1544.
8. Нарчук Э. П. Злаковые мухи (Diptera, Chloropidae) Монгольской Народной Республики. — Насекомые Монголии, 1972, вып. 1, с. 905.
9. Нарчук Э. П. Новые данные по фауне злаковых мух (Diptera, Chloropidae) Монгольской Народной Республики. — Насекомые Монголии, 1974, вып. 2, с. 360.
10. Нарчук Э. П. К фауне злаковых мух (Diptera, Chloropidae) Монгольской Народной Республики. — Насекомые Монголии, 1975, вып. 3, с. 603.
11. Нарчук Э. П., Смирнов Е. С., Федосеева Л. И. Сем. Chloropidae — злаковые мухи. — В кн.: Определитель насекомых европейской части СССР, т. V, ч. 2. М. — Л., Наука, 1970.
12. Нарчук Э. П., Эльберг К. К фауне Chloropidae (Diptera) Литвы. — Изв. АН ЭССР, 1979, т. 28. Биология, № 1, с. 25.
13. Нарчук Э. П., Эльберг К. Список злаковых мух (Diptera, Chloropidae) Эстонии. — В кн.: Диптерологические исследования. Тарту, 1979.
14. Федосеева Л. И. Подмосковная фауна *Meromyza* (Diptera, Chloropidae). — Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. 2, с. 450.
15. Федосеева Л. И. К познанию европейской фауны злаковых мух рода *Meromyza* (Diptera, Chloropidae). — Энтомол. обозрение, 1962, т. 61, вып. 2, с. 470.
16. Федосеева Л. И. Географическое распространение видов *Meromyza* (Diptera, Chloropidae). — Зоол. журн., 1966, т. 65, вып. 11, с. 1666.
17. Федосеева Л. И. О фауне злаковых мух рода *Meromyza* (Diptera, Chloropidae) Монголии. — Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 6, с. 945.
18. Федосеева Л. И. Новые находки злаковых мух рода *Meromyza* (Diptera, Chloropidae) в Палеарктике. — Биол. науки, 1971, № 4, с. 18.
19. Федосеева Л. И. Ревизия неарктических видов злаковых мух рода *Meromyza* (Diptera, Chloropidae). — Энтомол. обозрение, 1971, т. 50, вып. 4, с. 911.
20. Федосеева Л. И. К систематике злаковых мух рода *Meromyza* (Diptera, Chloropidae). — Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 4, с. 916.
21. Федосеева Л. И. Новые сведения о фауне злаковых мух рода *Meromyza* (Diptera, Chloropidae) Северной Америки. — Энтомол. обозрение, 1978, т. 57, вып. 4, с. 910.
22. Федосеева Л. И. Новый вид злаковых мух рода *Meromyza* (Diptera, Chloropidae) из Восточной Сибири. — Биол. науки, 1978, № 7, с. 72.
23. Федосеева Л. И. Новый вид *Meromyza* (Diptera, Chloropidae) из Якутии. — В кн.: Новые виды насекомых. Л., Наука, 1979.
24. Штакельберг А. А. Материалы по фауне двукрылых Ленинградской обл., III (Diptera, Acalyrtrata), ч. 1. — Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 1958, т. 24, с. 103.
25. Штакельберг А. А. Новые данные по фауне двукрылых Diptera Ленинградской обл. — Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 1965, т. 10, с. 61.
26. Юрцев Б. А. О флористических связях между степями Сибири и прериями Северной Америки. — Ботан. журн., 1962, т. 47, вып. 3, с. 317.
27. Юрцев Б. А. Проблемы ботанической географии Северо-Восточной Азии. Л., Наука, 1974.
28. Frey R. Forteckning over Finlands Chloropider bestamda av O. Duda. — Mem. Soc. Fauna et Flora Fenn., 1933, v. 9, p. 128.

29. Nartshuk E. P. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 302. Chloropidae Part II: Subfam. Chloropinae. — Folia entom. Hung., 1973, v. 26 Suppl., p. 263.
30. Nartshuk E. P. Chloropidae from Mongolia III. — Acta Zool. Acad. Sci. Hungaricae, 1976, v. 22, № 3—4, p. 351.

Рекомендована кафедрой энтомологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Поступила 16 августа 1979 г.

УДК 612.85

ЗООЛОГИЯ

Ж ПРОБЛЕМЕ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИДАТОЧНЫХ СЛУХОВЫХ ПОЛОСТЕЙ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

В. Н. Климова, А. Г. Черный

Исследованы сухие черепа млекопитающих — представителей 10 отрядов, 58 семейств, 185 родов (всего 264 вида). Выделены 5 основных типов придаточных слуховых полостей: однокамерный, многокамерный, сопряженнокамерный, крупноячеистый и губчато-мелкоячеистый. В основу классификации положен метод акустического подобия, при котором необходимым условием для установления функционального подобия структур является совпадение схем соединения акустических элементов, а не их изоморфизм. Путем моделирования определена функциональная нагрузка каждого из типов полостей.

Классификацию придаточных слуховых полостей млекопитающих проводили многие исследователи. Однако решение этого вопроса осуществлялось на основе изучения морфологических особенностей строения у представителей одного или нескольких отрядов, а не класса в целом [1, 2, 4—6, 8]. Роль слуховых барабанов в формировании характеристик чувствительности слуха изучали преимущественно на отдельных видах млекопитающих [3, 10, 12, 14].

Мы попытались определить функциональную нагрузку придаточных слуховых полостей методом моделирования и на этой основе классифицировать придаточные слуховые полости млекопитающих.

Методика

Обследованы сухие черепа млекопитающих — представителей 10 отрядов, 58 семейств, 185 родов (всего 264 вида)*. В основу классификации был положен метод акустического подобия, который позволил свести многообразие форм к нескольким типам. В этом случае геометрическая форма может быть представлена в виде эквивалентных акустических элементов (или их электрических аналогов) с сосредоточенными параметрами. Значение элементов при этом определяется не конкретной конфигурацией, а некоторым интегральным параметром, например объемом или площадью. При таком подходе для объединения в один тип не требуется полного изоморфизма структур; необходимым условием является только совпадение схем соединения акустических элементов. Метод применим, если длина звуковой волны превышает максимальный линейный размер структуры.

Были изготовлены модели основных типов придаточных слуховых полостей. В качестве модели использовали пластмассовый шар объемом 400 см³ с входным отверстием, площадь которого 200 мм². Для предотвращения проникновения звука через стенки внутреннюю поверхность шара покрывали пластилином. В шар вставляли различные структуры из картона и губки для моделирования каждого из типов полостей. Аналоги барабанной перепонки были изготовлены из тонкой резины и полиэтилена, которые приклеивали резиновым клеем к наружной поверхности шара.

* Материал предоставлен Зоологическим музеем Московского университета. Авторы приносят искреннюю благодарность директору музея О. Л. Россолимо.